

Conocimientos acerca de VIH-SIDA

en mujeres trabajadoras sexuales que acuden al centro de salud El Priorato, Ecuador

Knowledge about HIV-AIDS in women sex workers who attend to El Priorato health center, Ecuador

Zuly Nazate Chuga¹ <https://orcid.org/0000-0002-2378-6697>, ut.zulynazate@uniandes.edu.ec

Obando Enríquez Anderson Mauricio¹ <https://orcid.org/0000-0002-4578-5222> Anderobando95@gmail.com

¹Universidad Regional Autónoma de Los Andes: Tulcán, Carchi, EC

Conflictos de interés: los autores no tienen ningún conflicto de interés.

Correspondencia: Zuly Nazate Chuga. Dirección: Universidad Regional Autónoma de Los Andes: Tulcán, Carchi, EC
email: ut.zulynazate@uniandes.edu.ec

Received: 05/26/2021 Accepted: 08/15/2022 Published: 08/25/2022 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7442807>

Resumen

Introducción: La carencia de conocimientos, la mínima cultura de prevención que disminuya los factores de exposición y riesgos del VIH/SIDA son comunes en los trabajadores sexuales, por ello el objetivo de este estudio fue describir las características clínicas en mujeres trabajadoras sexuales que acuden al centro de salud El Priorato, Ecuador. **Metodología:** Se realizó un estudio con diseño transversal y descriptivo en mujeres trabajadoras sexuales que acudieron al mencionado centro asistencial, durante el año 2020. Se empleó un cuestionario para evaluar las características de las mujeres evaluadas. **Resultados:** En total se analizaron 100 mujeres, el 58% tenía entre 25-29 años, un porcentaje similar tenía máximo un nivel educativo secundario, el 46% eran de procedencia colombiana, el 66% inició sus labores antes de los 20 años de edad, el 48% no tenía hijos y un porcentaje similar tenía menos de 3, el 36% reportó que nunca usaba preservativo, el 77% mantenía relaciones sexuales con al menos 2 personas diferentes diarias, un 54% no tiene conocimientos de prevención de VIH/SIDA, el 54% se realiza rara vez el examen de VIH/SIDA y 60% rara vez recibió capacitación acerca de la enfermedad. **Conclusión:** Las trabajadoras sexuales que asisten al Centro de Salud Priorato muestran una alta frecuencia de desconocimiento del VIH/SIDA y de las principales acciones para su identificación temprana, por ende es necesario de manera urgente iniciar estrategias de capacitación y prevención inmediatas.

Palabras clave: VIH/SIDA, prevención, trabajadoras sexuales, programa.

Abstract

Introduction: The lack of knowledge, the minimum culture of prevention that reduces exposure factors and risks of HIV/AIDS are common in sex workers, for this reason the objective of this study was to describe the clinical characteristics in women sex workers who attend the El Priorato health center, Ecuador. **Methodology:** A study with a cross-sectional and descriptive design was carried out in female sex workers who attended the aforementioned care center, during the year 2020. A questionnaire was used to evaluate the characteristics of the women evaluated. **Results:** A total of 100 women were analyzed, 58% were between 25-29 years old, a similar percentage had a maximum of secondary education, 46% were of Colombian origin, 66% began their work before 20 years of age. , 48% did not have children and a similar percentage had less than 3, 36% reported that they never used a condom, 77% had sexual relations with at least 2 different people daily, 54% had no knowledge of HIV prevention/AIDS, 54% are rarely tested for HIV/AIDS and 60% rarely received training about the disease. **Conclusion:** The sex workers who attend the Priorato Health Center show a high frequency of ignorance of HIV/AIDS and of the main actions for its early identification, therefore it is urgently necessary to initiate immediate training and prevention strategies.

Keywords: HIV/AIDS, prevention, sex workers, program

Introducción

El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) constituye un grave problema sanitario en la actualidad, a nivel mundial alrededor de 37,9 millones de personas vivían con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) en todo el mundo (al cierre de 2018), 36,2 millones son adultos, 1,7 millones son niños (menores de 15 años), y para ese año se produjeron aproximadamente 1,7 millones de nuevas infecciones por el VIH, destacando que los trabajadores sexuales tienen 21 veces mayor riesgo de contagio¹.

En el Ecuador las cifras muestran alrededor de 36.544 personas viviendo con VIH-PVV en el país, de las cuales 19.545 tenían tratamiento antirretroviral de forma regular, aunque únicamente el 53% de la población afectada es atendida y los indicadores se concentran en los grupos de mayor riesgo (personas transgénero y hombres que tienen sexo con hombres². En este sentido, nuestro marco legislativo “Ley para la Prevención de Asistencia Integral VIH/SIDA” plantea los fundamentos sobre la relevancia del tratamiento de esta enfermedad en Ecuador, considerando una prioridad nacional contrarrestarla y responsabilizando al Estado sobre el tema de prevención, además deberá consolidar de manera diligente, la estructura organizativa, la supervisión epidemiológica además del método idóneo de diagnóstico, y mitigación de manera oportuna, fácil y accesible a todos aquellos grupos que adquirieron esta condición³.

Por ello es importante fortalecer la prevención, el proceso de investigación en el sector de las trabajadoras sexuales es de suma importancia ya que existe poca información, investigación y desarrollo de acciones específicas sobre este grupo de transmisión, estableciendo además beneficio para este grupo vulnerable, y garantizar el derecho constituido a la prevención como estrategia para acceder a una mejor calidad de vida a nivel individual y grupal. En base a esto el objetivo del estudio fue describir las características clínicas en mujeres trabajadoras sexuales que acuden al centro de salud El Priorato, Ecuador.

Metodología

Se realizó un estudio con diseño transversal y descriptivo en 100 mujeres trabajadoras sexuales que acuden al centro de salud El Priorato ubicado en Ibarra, Ecuador; durante el año 2020. La selección de sujetos se hizo mediante un muestreo no probabilístico intencional, todos proporcionaron su consentimiento para el estudio. Además, el estudio fue aprobado por el Comité de Ética del centro asistencial El Priorato.

A todos los sujetos seleccionados se les aplicó una encuesta mediante la plataforma virtual “SURVIO” en la cual se interrogó: edad, nivel de instrucción, nacionalidad, edad a la que empezó a trabajar, número de hijos, uso de preservativo, con cuántas personas tiene relaciones sexuales diariamente, conoce las medidas preventivas del VIH/SIDA, frecuencia de exámenes de laboratorio de VIH, y de capacitación acerca del VIH/SIDA.

Las variables cualitativas fueron expresadas como frecuencias absolutas y relativas. Los datos fueron examinados mediante el paquete de software IBM SPSS Statistics (v. 25.0).

Resultados

Del total de mujeres evaluadas, el 58% tenía entre 25-29 años, un porcentaje similar tenía máximo un nivel educativo secundario, el 46% eran de procedencia colombiana, el 66% inició sus labores antes de los 20 años de edad, el 48% no tenía hijos y un porcentaje similar tenía menos de 3, el 36% reportó que nunca usaba preservativo, el 77% mantenía relaciones sexuales con al menos 2 personas diferentes diarias, un 54% no tiene conocimientos de prevención de VIH/SIDA, el 54% se realiza rara vez el examen de VIH/SIDA y 60% rara vez recibió capacitación acerca de la enfermedad (Tabla 1).

Tabla 1. Características generales de la muestra.

	n	%
Sexo		
Femenino	82	82
Masculino	18	18
Grupo etario (años)		
18-29	12	12
30-39	7	7
40-49	34	34
50-59	16	16
60-69	13	13
70 o más	18	18
Estado civil		
Soltero	34	34
Casado	27	27
Unión libre	15	15
Viudo	24	24
Estatus educativo		
Analfabeta	44	44
Primaria	49	49
Secundaria	7	7
Relación con el paciente		
Hermano	36	36
Hijo	23	23
Padre	13	13
Esposo	10	10
Nuera	5	5
Tío	5	5
Vecino	4	4
Amigo	4	4
Tiempo como cuidador		
< 10 años	49	49
10 años o más	51	51
Horas a cargo del paciente		
< 12 horas	7	7
12 horas o más	93	93
Situación económica del cuidador		
Mala	71	71
Regular	29	29
Remuneración económica del cuidador		
No	89	89
Sí	11	11
Consecuencias del cuidado		
Estrés	53	53
Cefalea	24	24
Dolor Lumbar	23	23
Enfermedades del cuidador		
Hipertensión	52	52
Enfermedades cardíacas	13	13
Diabetes	11	11
Cáncer	8	8
Epilepsia	7	7
Otros	5	5
Ninguno	4	4
Total	100	100

Discusión

El contexto del trabajo sexual implica numerosos riesgos desde la violencia del medio -la afrenta de la cual pueden ser víctimas-, consumo de estupefacientes y alcohol, hasta el contagio de enfermedades de transmisión sexual incluyendo VIH/SIDA, aunque la lucha contra estas enfermedades es un esfuerzo que se realiza en la población general, especialmente en comunidades vulnerables y con altas probabilidades de infección, desde la creación de políticas y programas se debe mantener una visión integral sobre el trabajo sexual que ayude a mitigar los riesgos tanto de oferentes sexuales remunerados como de clientes⁴.

Los resultados de la encuesta a las trabajadoras sexuales que acuden al “Centro de Salud Priorato” muestra que la mayoría de la población está dentro de un rango de edad de 20 a 34 años, un estudio nacional muestra sobre las trabajadoras sexuales que el 75% (seropositivas mujeres) tienen responsabilidad maternal y el 100% no saben qué hacer⁵, este indicador demuestra el incremento de contagio y desconocimiento sobre la patología. En cuanto al nivel educativo, la mayoría de estas personas tienen un nivel secundario (58%), mientras que un 6% son analfabetas, el contexto de este grupo según un estudio plantea la existencia de pocas oportunidades y necesidades en este sector en el Ecuador⁶ y este escenario es posible solventarlo, afrontarlo y minimizarlo con estrategias públicas como la promoción de la salud a través de estrategias pedagógicas y de comunicación que el Ministerio de Salud pública tiene en sus protocolos.

Con respecto de la nacionalidad el 78% de la población es extranjera, cabe señalar que esto implica normativas y regulaciones dentro de la condición de su labor, reportes previos muestran que apenas el 2,7% de personas en el Ecuador⁷ pueden ser rescatadas de la necesidad, explotación y situación de abuso en su entorno laboral, además estos hallazgos demuestran las consecuencias de las tendencias migratorias actuales en Latinoamérica, representado un potencial grupo de intervención preventiva⁸. Por su parte, el nivel de riesgo y exposición también está definido por el rango de edad de inicio, el más cercano a los 18 años y la edad que actualmente tiene (30 años) por este motivo se considera un grupo de personas con alto nivel de riesgo de contagio. Estudios previos en Ecuador muestran que el perfil etario en esta labor son de edades entre 12 a 19 años, los que las hace más propensas a ser víctimas de explotación y vulneración de sus derechos⁷.

Por otra parte, cifras de las OMS indican que del 15% al 45% de las madres pueden infectar a sus hijos durante el embarazo sino son diagnosticadas a tiempo⁹, este rango en contraste del grupo identificado con hijos (52%) en el estudio, muestra el grado de exposición de riesgo de esta población hacia terceros, las estrategias preventivas implementadas deben minimizar este grado de exposición.

En cuanto al nivel de transmisión, el 30% no usa profilácticos y tienen en promedio un alto número de clientes diarios. Un artículo previo en el Ecuador, plantea que el uso adecuado del preservativo de las trabajadoras sexuales fue de 88% y

82%¹⁰, diferencias que son preocupantes con nuestros hallazgos siendo necesario implementar el uso de preservativo de manera urgente en las trabajadoras sexuales, esperando igualar las porcentajes de uso en otras regiones.

Sobre el nivel conocimiento de la prevención del VIH/SIDA, el 54% reportó no tener conocimientos, un indicador significativo que necesita ser abordado de manera urgente, un estudio sobre las trabajadoras sexuales en el Ecuador plantea que existen conocimientos deficientes en la cultura de cuidado y prevención¹¹, es necesario establecer estrategias de prevención, a través de medidas educativas que minimicen la tendencia sobre el desconocimiento en esta área. Otro aspecto importante sobre el cual actuar de manera inmediata es la frecuencia con que se realizan los exámenes de VIH/SIDA, observándose hasta un 54% de inadecuada atención para detectar e identificar oportunamente esta enfermedad, circunstancia que implica una respuesta tardía ante la oportuna prevención de esta condición de salud. Adicionalmente el 60% de las trabajadoras indican que rara vez reciben capacitaciones e información sobre esta enfermedad, dato que evidencia la falta de conocimiento, recurriendo a la autoeducación para prevenir esta enfermedad. En este sentido, el Ministerio de Salud Pública a través del Sistema de Público de Salud, establece la garantía de los derechos de las trabajadoras sexuales en tema de prevención mediante sus centros de atención integral¹².

Conclusiones

Las trabajadoras sexuales que asisten al Centro de Salud Priorato muestran una alta frecuencia de desconocimiento del VIH/SIDA y de las principales acciones para su identificación temprana, por ende es necesario de manera urgente iniciar estrategias de capacitación relacionada con la promoción y prevención sobre el VIH/SIDA en temas puntuales como conocimientos básicos, identificación de grupos, nivel de exposición, uso de profilácticos y los beneficios del examen periódico (diagnóstico); haciendo uso de talleres, material didáctico, audiovisual, folletos, maquetas, infogramas y herramientas de medición de seguimiento, dirigidas a disminuir el número de contagios, los grupos de exposición, de transmisión e incrementar el uso de preservativos, conocimientos sobre el VIH/SIDA y la participación en los exámenes de diagnóstico como beneficio para la salud integral de cada una de estas personas.

Bibliografía

1. UNOSIDA. Hoja informativa — Últimas estadísticas sobre el estado de la epidemia de sida [Internet]. 2020 [citado 2022 Jun 17]. Disponible en: <https://www.unaids.org/es/resources/fact-sheet>
2. Ministerio Salud Pública. VIH – Ministerio de Salud Pública [Internet]. 2020 [citado 2022 Jun 17]. Disponible en: <https://www.salud.gob.ec/vih/>
3. Luis J. Ley para la Prevención y Asistencia Integral del VIH/SIDA. 2000; 3.

4. Tirado M. El trabajo sexual desde una perspectiva de los derechos humanos: implicaciones del VIH/sida e infecciones de transmisión sexual. *Civilizar*. 2014;14(27): 97-110.
5. Sánchez YMS, Rosabal EP, Fonseca YH, Pérez YA, Santisteban JAR. Diseño de un programa educativo para incrementar los conocimientos sobre embarazo en mujeres seropositivas en edad fértil. *Mul Med*. 2016 20(2): 260-71.
6. Álvarez Monsalve S, Sandoval Laverde M, Instituto de la Ciudad, editores. *El trabajo sexual en el Centro Histórico de Quito*. Quito: Distrito Metropolitano; 2013. 168 p.
7. Galavis O, Eduardo A. Situación actual de la trata de personas con fines de explotación sexual en Ecuador. Quito: Universidad de las Américas, 2020; 2020 [citado 2021 Ago 24]; Disponible en: <http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/12273>
8. Ruiz M. Trazando fronteras nacionales en contextos de integración: migración femenina y sexualidad en la subregión andina. *rev.estud. soc.* 2018;64: 42-54.
9. Organización Mundial de la Salud. VIH/sida [Internet]. 2020 [citado 2020 Jun 16]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids>
10. Gutiérrez JP, Molina-Yépez D, Samuels F, Bertozzi SM. Uso inconsistente del condón entre trabajadoras sexuales en Ecuador: resultados de una encuesta de comportamientos. *Salud Pública de México*. Instituto Nacional de Salud Pública; 2006; 48(2): 104-12.
11. Quimís R, Esmeraldas R. Infecciones de transmisión sexual en trabajadoras sexuales, implementación un plan de prevención y control [Internet] [Thesis]. Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Médicas. Escuela de Graduados; 2016 [citado 2020 Ago 24]. Disponible en: <http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/46540>
12. Naranjo MJC. La salud y los derechos humanos de las mujeres trabajadoras sexuales. [citado 2022 Jun 17]. Disponible en: <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/4423/1/04-TC-Chavez.pdf>

